

YOMG'IR CHUVALCHANGINING BIOLOGIK XUSUSIYATLARI VA TUPROQDAGI EKOLOGIK ROLI

Sayqanova Surayyo Hakim qizi¹, Karshiyeva Zarina Abdulkarimovna², Jo'rayeva

Muhayyo Jo'rayevna³

^{1,2,3}DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598669>

Annotatsiya. Ushbu tezida halqali chuvalchanglar haqida qiziqarli ma'lumotlar keltirilgan. Ularning turlari, hayot tarzi bayon etilgan. Yomg'ir chuvalchangining o'simliklarning rivojlanishida ahamiyati haqida ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: yomg'ir chuvalchangi, biogumus, pilla, regeneratsiya.

Abstract. This article provides interesting information about earthworms. Their species and lifestyle are described. The importance of earthworms in the development of plants is indicated.

Keywords: earthworm, biohumus, cocoon, regeneration.

Halqali chuvalchanglar 9000 dan ortiq yuksak tuzilgan chuvalchanglardan iborat. Halqali chuvalchanglar erkin yashovchi qadimgi yassi chuvalchanglardan kelib chiqqan. Kam tukli halqali chuvalchanglar esa ko'p tuklilardan kelib chiqqan. Halqali chuvalchanglar ko'p tuklilar, kam tuklilar va zuluklar sinflariga bo'lingan. Dengizda yashovchi ko'p tukli halqalilarga dengiz ko'p tuklisi, nereida, nereis kiradi. Kam tuklilarga yomg'ir chuvalchangi, qizil chuvalchang kiradi. Yomg'ir chuvalchanglari (Lumbricidae oilasi) tuproq ekotizimining muhim komponenti bo'lib, ularning biologik tuproq unumdorligini oshirishda katta ahamiyatga ega. Ular tuproqni yumshatish, havolantirish va organik o'simliklar uchun qulay muhit yaratadi. Tuproqni yaxshilash va o'simliklar uchun oziqlanish imkoniyatlarini ekologik roli muhimdir.

Yomg'ir chuvalchangining sistematik o'rni

Tip : Halqali chuvalchanglar(Annelides)

Kenja tip: Belbog'lilar (Clitellata)

Sinf : Kam tukli chuvalchanglar(Oligochaeta)

Tur : Yomg'ir chuvalchangi(Lumbricus variegatus)

Yomg'ir chuvalchangi halqali chuvalchanglar tipi , kam tukli chuvalchanglar sinfiga mansub. Chirindiga boy nam tuproqda hayot kechiradi.

Uni ariq bo'yida, beda, sabzavot va poliz ekinlari ekilgan dalalar tuprog'ida uchratish mumkin. Kuchli yomg'irdan so'ng yer yuziga chiqishi sababli uni yomg'ir chuvalchangi deb ataydi, ayrim joylarda shevada "loyxo'rak" deb ham ataladi. Yomg'ir chuvalchangining 180 dan ortiq turi bor. Tanasining

uzunligi 8-10 sm, oldingi uchi konussimon o'tkirlashgan. Tanasi ko'p sonli bo'g'imlarga bo'lingan. Har bir tana bo'g'imining qorin tomonida 4 juftdan kalta va ingichka tuklar joylashgan. Tuklar harakatlanayotgan chuvalchang uchun tayanch vazifasini bajaradi. Oldingi tomonidagi bir necha halqalari yo'g'onlashib, maxsus belbog' hosil qiladi.

Charlz Darwin ilk bor yomg'ir chuvalchanglarni kuzatgan, 1881 yil yozgan ilmiy maqolasida yomg'ir chuvalchanglarni Yer yuzini zahmatkashlari , "dala pluglari " deb atagan.

Yomg'ir chuvalchangi tabiatda moddalarni aylanishiga katta hissa qo'shadi. Yomg'ir chuvalchangi in qazib , tuproqni yumshatadi, tuproqni ichagidan o'tkazib, unumdor tuproqqa aylantiradi. Chuvalchangi faoliyati tufayli tuproq donador bo'lib, suv shimilishi va havo o'tishini yaxshilaydi. Oziq zanjirini bir qismi hisoblanadi. Yerni chirindiga boyitadi.

Tuproqni ekologik holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bir gektar maydonda chuvalchanglar bir yil davomida 250- 600 tonna tuproqni qayta ishlab berishi aniqlangan.

Yomg'ir chuvalchangi biogumus (organik o'g'it) ishlab chiqarishda daromad manbayi hisoblanadi. Chorvachilik, uy- ro'zg'or chiqindilarini qayta ishlashda, akvarium baliqlari, qushlar va kosmitologiyada qo'llaniladigan shilliqurtlar uchun qimmatli oziq hisoblanadi. Yomg'ir chuvalchangi faoliyati natijasida o'simliklar o'sishi uchun qulay sharoitlar hosil qiladi.

- Morfologik tuzilishi: Segmentlangan tana tuzilishi mavjud. Harakatlanish uchun setalar yordamida harak

- Hayot tarzi: Nam, serorganik tuproqli joylarda yashaydi. Asosan tunda faol bo'ladi. Kunduzi chuqurroq tu

- Ko'payish xususiyatlari: Germafrodit hisoblanadi. Har ikki jins belgilariga ega. Ko'payish tuxumlarning ko

- Tuproqdagi ekologik roli: Organik moddalarni parchalaydi, tuproqni havolantiradi va vermikompost hosil - Biologik ko'rsatkichlar: Chuvalchanglar mavjudligi tuproq unumdorligining bevosita belgisi hisoblanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki Yomg'ir chuvalchanglari tuproq ekotizimining ajralmas qismi hisoblanadi. Ularning faoliyati orqali tuproqni xususiyatlari yaxshilanadi. Ular tuproq unumdorligini oshirishda va o'simliklar uchun foydali muhit yaratish Kelajakda chuvalchanglardan foydalanib, ekologik toza qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish imkoniyati

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Berdiyeva D. (2023). "Tuproqning biologik va ekologik xususiyatlari". Denov: Denov TDPI nashriyoti.
2. "Zoologiya darsligi". (7-sinf). Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2022.
3. Yomg'ir chuvalchanglarining bioekologik xususiyatlari. (arxiv.uz)
4. Yomg'ir chuvalchangining tashqi tuzilishi, nerv sistemasi va rivojlanishi. (7-sinf zoologiya darsligi)
5. Tuproqning inson hayotidagi roli. (vaqt.ucoz.com)